

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Razzaqov Muhammad Qodir Baxtiyorjon o'g'li

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

YASHIL ENERGETIKANI RIVOJLANTIRISH SARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY